

¹Култан Я.
²Мусина Н.Ф.
³Түймебай Ж.К.
⁴Байрақ Д.Б.

¹доктор философии (PhD), профессор, Экономический университет,
г. Братислава, Словацкая Республика

^{2,3}старший преподаватель, Университет «Туран-Астана»,
г. Астана, Республика Казахстан

⁴преподаватель, Университет «Туран-Астана»,
г. Астана, Республика Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14634060>

СПОСОБЫ СИНХРОНИЗАЦИИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

¹Kultan Ya.
²Musina N.F.
³Tuymebay Zh.K.
⁴Bayrak D.B.

¹Doctor of Philosophy (PhD), Professor, University of Economics,
Bratislava, Slovak Republic

^{2,3}Senior Lecturer, Turan-Astana University,
Astana, Republic of Kazakhstan

⁴Lecturer, Turan-Astana University,
Astana, Republic of Kazakhstan

METHODS OF SYNCHRONIZING PARALLEL INTERACTION

Аннотация.

В данной статье рассматриваются параллельные вычисления и способы синхронизации параллельного взаимодействия

Abstract.

This article discusses parallel computing and methods of synchronizing parallel interaction

Ключевые слова: программирование, параллельные вычисления, параллельное программирование, параллельное взаимодействие, инфраструктура, параллелизм, графические процессоры, разделяемая память

Keywords: programming, parallel computing, parallel programming, parallel interaction, infrastructure, parallelism, graphics processors, shared memory

Параллельные вычисления-это тип вычислительной архитектуры, в которой несколько процессоров одновременно выполняют множество небольших вычислений, выделенных из общей более крупной и сложной задачи.

Параллельные вычисления - это процесс разбиения более крупных задач на более мелкие, независимые, часто похожие части, которые могут выполняться одновременно несколькими процессорами, взаимодействующими через общую память, результаты которых объединяются по завершении как часть общего алгоритма.

Основной целью параллельных вычислений является увеличение доступной вычислительной мощности для более быстрой обработки приложений и решения задач.

Инфраструктура параллельных вычислений обычно размещается в одном центре обработки данных, где в серверной стойке установлено несколько процессоров; сервер приложений распре-

деляет запросы на вычисления небольшими порциями, которые затем выполняются одновременно на каждом сервере.

Как правило, существует четыре типа параллельных вычислений, доступных как от поставщиков проприетарных вычислений, так и от поставщиков параллельных вычислений с открытым исходным кодом: параллелизм на уровне битов, параллелизм на уровне команд, параллелизм задач или параллелизм на уровне суперслова:

1. Параллелизм на уровне битов: увеличивает размер слова процессора, что уменьшает количество команд, которые процессор должен выполнить, чтобы выполнить операцию с переменными, длина которых превышает длину слова.

2. Параллелизм на уровне команд: аппаратный подход основан на динамическом параллелизме, при котором процессор решает во время выполнения, какие команды выполнять параллельно; про-

граммный подход основан на статическом параллелизме, при котором компилятор решает, какие команды выполнять параллельно

3. Параллелизм задач: форма распараллеливания компьютерного кода на нескольких процессорах, при которой несколько разных задач выполняются одновременно с одними и теми же данными

4. Параллелизм на уровне надсловаря: метод векторизации, который может использовать параллелизм встроенного кода.

Популяризация и развитие параллельных вычислений в 21 веке стали реакцией на масштабирование частоты процессора, достигшее предела своих возможностей.

Увеличение частоты приводит к увеличению энергопотребления процессора, и после определенного момента масштабирование частоты процессора становится невозможным; поэтому программисты и производители начали разрабатывать программное обеспечение для параллельных систем и выпускать энергоэффективные процессоры с несколькими ядрами, чтобы решить проблему энергопотребления и перегрева центральных процессоров.

Важность параллельных вычислений продолжает расти в связи с расширением использования многоядерных процессоров и графических процессоров.

Графические процессоры работают совместно с центральными процессорами для увеличения пропускной способности данных и количества параллельных вычислений в приложении. Используя возможности параллелизма, графический процессор может выполнить больше работы, чем центральный процессор, за заданный промежуток времени.

В некоторых параллельных системах программирования передача данных между компонентами скрыта от программиста (например, с помощью механизма обещаний), тогда как в других она должна указываться явно. Явные взаимодействия могут быть разделены на два типа:

- **Взаимодействие через разделяемую память:** на каждом процессоре мультипроцессорной системы запускается поток исполнения, который принадлежит одному процессу. Потоки обмениваются данными через общий для данного процесса участок памяти [2]. Количество потоков соответствует количеству процессоров. Потоки создаются либо средствами языка (например, в Java или C#, C++ (начиная с C++11), C (начиная с C11)), либо с помощью библиотек явно (например, в C/C++ с помощью PThreads), либо декларативно (например, с помощью библиотеки OpenMP), или автоматически встроенными средствами компилятора (например, High Performance Fortran). Данный вид параллельного программирования обычно требует какой-то формы захвата управления (мьютексы, семафоры, мониторы) для координации потоков между собой.

- **Взаимодействие с помощью передачи сообщений:** на каждом процессоре мультипроцессорной системы запускается од-

нопоточный процесс, который обменивается данными с другими процессами, работающими на других процессорах, с помощью сообщений. Процессы создаются явно, путём вызова соответствующей функции операционной системы, а обмен сообщениями — с помощью библиотеки (например, реализация протокола MPI), или с помощью средств языка (например, High Performance Fortran, Erlang или occam). Обмен сообщениями может происходить асинхронно, либо с использованием метода «рандеву», при котором отправитель блокирован до тех пор, пока его сообщение не будет доставлено. Асинхронная передача сообщений может быть надёжной (с гарантией доставки) либо ненадёжной [1].

Параллельные системы, основанные на обмене сообщениями, зачастую более просты для понимания, чем системы с разделяемой памятью, и обычно рассматриваются как более совершенный метод параллельного программирования. Существует большой выбор математических теорий для изучения и анализа систем с передачей сообщений, включая модель акторов и различные виды исчислений процессов. Обмен сообщениями может быть эффективно реализован на симметричных мультипроцессорах как с разделяемой когерентной памятью, так и без неё.

У параллелизма с распределённой памятью и с передачей сообщений разные характеристики производительности. Обычно (но не всегда), накладные расходы памяти на процесс и времени на переключение задач у систем с передачей сообщений ниже, однако передача самих сообщений более накладна, чем вызовы процедур. Эти различия часто перекрываются другими факторами, влияющими на производительность.

- **Гибридный способ:** на многопроцессорных системах с распределённой памятью (DM-MIMD), где каждый узел системы представляет собой мультипроцессор с общей памятью (SM-MIMD), можно использовать гибридный метод программирования [2]. На каждом узле системы запускается многопоточный процесс, который распределяет потоки между процессорами данного узла. Обмен данными между потоками на узле осуществляется через общую память, а обмен данными между узлами — через передачу сообщений. В этом случае количество процессов определяется количеством узлов, а количество потоков — количеством процессоров на каждом узле. Гибридный способ программирования более сложен (требуется особым образом переписывать параллельную программу), но наиболее эффективен в использовании аппаратных ресурсов каждого узла многопроцессорной системы.

Разумеется, в такой системе можно также использовать и исключительно метод передачи сообщений, то есть запустить на каждом процессоре каждого узла отдельный процесс. В этом случае количество процессов (и потоков) будет равно количеству процессоров на всех узлах. Этот способ проще (в параллельной программе надо только увеличить количество процессов), но является менее

эффективным, так как процессоры одного и того же узла будут обмениваться друг с другом сообщениями, словно они находятся на разных машинах [3].

Список использованной литературы

1. Бересков А.В., Харламов А.А. Основы работы с технологией CUDA. - М.: ДМК Пресс, 2010. - 232 с.

2. Богачёв К.Ю. Основы параллельного программирования. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. - 342 с.

3. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. - СПб.: БХВ-Петербург, 2002. - 608 с.

4. Воеводин Вл.В., Жуматий С.А. Вычислительное дело и кластерные системы. - М.: Изд-во МГУ, 2007. - 150 с.

5. Камерон Х., Трейси Х. Параллельное и распределенное программирование с использованием C++: Пер. с англ. - М.: Изд-во "Вильямс", 2004. - 672 с.

6. Корнеев В.Д. Параллельное программирование в MPI. - Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003. - 304 с.

7. Лацис А. Как построить и использовать суперкомпьютер. - М.: Бестселлер, 2003. - 240 с.